

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.**

Садыкова Мукаддам Исламовна
Старший преподаватель кафедры Мировых языков и литературы
Государственного института искусств и культуры Узбекистана.

Аннотация: В данной статье приводятся мнения о преподавании и изучении иностранных языков на основе современных технологий.

Ключевые слова: педагогические технологии, иностранный язык, образование, инновационные методы.

**INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN
TEACHING FOREIGN LANGUAGES.**

Sadykova Mukaddam Islamovna
Senior Lecturer at the Department of World Languages and Literatures of
the State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan.

Abstract: This article provides opinions on the teaching and learning of foreign languages using modern technologies.

Key words: pedagogical technologies, foreign language, education, innovative methods.

В современный бурно развивающийся век наука и техника также быстро развиваются и растут. Прогресс наблюдается во всех областях. В частности, большие изменения и значительные достижения происходят в науке. Каждый предмет должен доставлять студентам сегодня инновационные технологии является одним из основных требований образования.

В условиях глобализации трудно представить нашу жизнь без Интернета. Чет наиболее эффективный способ эффективно использовать его в процессе изучения и преподавания языка это один из методов. Общение с носителями иностранного языка через Интернет будет возможность это сделать.

Письменное упражнение по написанию письма по электронной почте может быть улучшена.

Внедрение современных коммуникационных технологий в образовательный процесс целенаправленное и правильное, продуктивное их использование, через них к иностранному языку у студента. Важнейшим вопросом является повышение интереса и повышение эффективности обучения. Считается благодаря этому использовать инновационные технологии образования появляются возможности и увеличивается спрос.

Сегодня существует несколько различных методов инновационных образовательных технологий есть. Если они используют широкие и разнообразные методы для освещения темы на занятиях, эффективность урока будет высокой и учащиеся будут посещать урок повышение интересов обеспечено. Внесение новостей в образовательный процесс и призвано повысить эффективность образования посредством их применения. Иностраный язык использование различных ролевых и игровых игр при проведении занятий, а также на уроке вызывает повышение интереса к изучению языка. Пары студентов или и студентов с другими, работая в небольших группах помогает им общаться.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДЫ

Процесс исследования исторический, логический, анализ практических знаний и использовали методы синтеза. Информация на занятиях по иностранному языку во время данного исследования. Объективно сегодняшняя важность использования технологий было раскрыто. Этапы преподавания таксономии Бума сегодня являются инновационными изучаются в логической последовательности с использованием технологий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Использование графических органайзеров в учебном процессе для освещения темы, это один из важнейших инструментов донесения знаний до студентов. Для освещения этой темы также можно использовать несколько различных графических органайзеров. Использование графических органайзеров в обучении иностранному языку, новая тема уместно объяснять слова и грамматические правила. График если они будут переданы через организаторов, их будет легко запомнить.

Использование различных таблиц в процессе обучения иностранному языку эффект высокий. Известно, что учащиеся используют таблицы в учебном процессе грамматическое правило, например, составление предложений с использованием времен, является новым может размещать слова.

В то время, когда потребность в изучении иностранного языка высока, в образовательном процессе продуктивные современные информационные технологии, инновационные образовательные технологии Использование делает этот процесс эффективным. Инновационное образование эффективность технологий в их образовательном процессе правильна и эффективна при использовании.

После того как наша страна обрела независимость, учить иностранные языки интерес возрос, и для молодых людей было создано много возможностей. Первый как сказал наш президент Ислам Каримов: «В настоящее время иностранные языки В нашей стране обучению придается большое значение. Это конечно не зря.

Сегодня мировое сообщество пытается занять достойное место для наших стран, в знак солидарности и сотрудничества с нашими зарубежными партнерами Безупречное знание иностранных языков для нашей нации, строящей великое будущее нет необходимости оценивать ее важность». Как

логическое продолжение этих мыслей Система преподавания «Иностранные языки», принятая 10 декабря 2012 года.

Указ Президента о мерах по совершенствованию иностранных языков расширенные возможности обучения.

Преподавание иностранных языков в нашей республике, знания преподавателей иностранных языков и согласно рекомендациям Европейской системы оценки навыков (CEFR) были разработаны новые методы и требования. По его словам, общеобразовательные школы и созданы учебники для студентов профессиональных колледжей. Соответствует этим требованиям классы со стендами и новыми информационно-коммуникационными технологиями оборудован. Спрос на изучение иностранного языка растет с каждым днем.

Наука иностранного языка делится на четыре аспекта (чтение, говорение, аудирование и говорение). Для каждого из них даются отдельные понятия и навыки. Образование технологии, продуктивно использовать современные информационные технологии в образовательном процессе это использовать.

Также современные инновации в образовательном процессе средства повышения качества и эффективности образования за счет внедрения новых технологий держит В частности, такая информация и общение при изучении иностранного языка Использование технологии имеет ряд преимуществ. Изучение языка и роль современных технологий в обучении несравненна. Из технологических средств все аспекты изучения иностранного языка (чтение, письмо, аудирование и понимание говорить). Например, чтобы послушать и понять, конечно, компьютер, плеер Этот процесс невозможен без компакт-дисков. Язык понимания на слух одна из важнейших частей обучения.

При этом студент одновременно произношение говорящего, соблюдение грамматических правил, словарный запас и его требуется обратить внимание на его значения. Модерн в образовательном процессе студенты также

информативны и коммуникативны в использовании технологий хорошее знание технологий и умение их использовать является важным фактором. Преподавание и изучение иностранного языка с использованием современных технологий – лучшее это один из лучших методов.

Мы знаем, что в современном образовательном процессе субъектом должен быть ученик. В этом сосредоточение внимания на более интерактивных методах повышает эффективность образования. Одним из наиболее важных требований к языковым занятиям является поощрение учащихся к самостоятельному мышлению это учить. Сегодня преподаватели английского языка в США, Из следующих инновационных методов, основанных на опыте английских педагогов используют:

- «Творческое решение проблем» для применения этого метода читается начало рассказа, чем он заканчивается, читатели, ученики упоминается судебное решение;
- «Веселые Загадки» (Merry Riddles) разгадывание загадок ученикам. Важно преподавать английский язык, с которым они незнакомы они учат слова и находят ответ на загадки;
- Карточки-викторины - это карточки в зависимости от количества учащихся. распространяется и позволяет всем учащимся участвовать в уроке одновременно экономит время

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как мы видели, каждая инновационная технология имеет свои преимущества имеет аспекты. Во всех подобных методах все происходит между учителем и учеником сотрудничества, предусматривается активное действие обучающегося в образовательном процессе.

Короче говоря, использование инновационных методов на уроках английского языка в результате у учащихся развиваются навыки логического мышления, речи становится беглым, формируется умение быстро и правильно отвечать. Такие методы вызывает у ученика стремление к знаниям. Студенту

следует тщательно подготовиться к урокам стремится Это делает студентов активными субъектами образовательного процесса. Система образования направлена на воспитание свободомыслящего, всесторонне развитого и зрелого человека как задача, мы, будущие учителя, новаторы более совершенно разработать способы эффективного использования технологий мы можем внести свой вклад, как только уйдем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бекмуратова У. Б. «Инновационные технологии в обучении английскому языку». реферат на тему "использование". Ташкент - 2012 г.
2. Отабоева, М. Р. Из современных инновационных технологий в обучении иностранному языку Использование и его эффективность / М. Р. Отабоева.
3. Хатамова Н.Г., Мирзаева М.Н. «НА КЛАССАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ» (методическое пособие), Навои, 2006, 40 страниц.
4. Холдорова М., Файзиева Н., Рихситилаева Ф. «В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ». Ташкент: во имя Низами ТДПУ, 2005 г.